

TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA SHAXS INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING O'RNI: TEMPERAMENT

Achilova Ra'no Tashpulatovna¹, Valiyev Bexruzjon Alijon o'g'li²,
e-mail: achilovaranano7@gmail.com
e-mail: bexruzjonvaliyev0607@gmail.com

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Chet tillar kafedrasida katta o'qituvchisi

²Toshkent amaliy fanlar universiteti, Pedagogika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda o'quvchi va bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olish masalasi, shaxs temperamenti qanchalik ahamiyat kasb etishi va temperament tiplarining o'ziga xos xususiyatlari, ta'lim psixologiyasidagi dolzarb muammolar batafsil yoritildi. Har bir tipga ta'lim berish uchun qanday yondashuvni asos qilib olishni amaliy, shaxsiy tajribadan kelib chiqib xulosa o'laroq ochiqlab berildi.

Kalit so'zlar: Pedagogika, ta'lim, tarbiya, psixologiya, temperament, harakter, qobiliyat, yosh davri xususiyatlari, profayling.

1 Kirish.

Har bir o'quvchi turli qobiliyat, psixologik xususiyat va ta'lim olish tezligiga ega bo'lsa-da, aksariyat ta'lim tizimlari umumiy yondashuv asosida qurilgan. Bu esa ba'zi o'quvchilarning ortda qolishiga yoki o'z potensialini to'liq namoyon qila olmasligiga sabab bo'ladi. Individual ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish va qo'llash muammosi bugungi pedagogikaning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Ha, to'g'ri, biz har bir bola bilan alohida ishlay olmaymiz. Bunga jismonan imkoniyatimiz yetmaydi. Ammo, men buni shunchaki bahona deb hisoblayman. Nega? Har bir bolaning individual shaxsiy xususiyatlarini aniqlash sizga muammodek ko'rinadi, chunki siz katta ehtimol bilan qisqa vaqtda o'quvchini psixologik tahlil qilib, tashxis qo'ya olmaysiz. Mana muammoning boshlanishi qayerda. Psixologik tahlil va qisqa vaqtda tashxis qo'ya olish ko'nikmasi. E'tibor qiling. Qisqa vaqtda tahlil qilib tashxis qo'yish. Bu hali ham sizga imkonsizdek tuyulayapti-a? Har bir boladan test olib aniqlash hayolingizdan o'tgan bo'lsa qattiq adashasiz. Test olib bolani individual xususiyatini aniqlash eski va uzoq vaqt, hattoki ishonarsizroq metod bo'lishga allaqachon ulgurgan. Tahlil va tashxisga to'xtalishdan avval siz bilan psixologik individual xususiyatlardan biri temperamentni chuqurroq ko'rib chiqishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi.

2 Shaxsning individual psixologik xususiyatlari (Temperament)

Temperament (lot. temperamentum - qismlarning bir-biriga munosabati) - shaxsning individual psixologik xususiyatlari majmui. Bu kishida faoliyat va xulq-atvorning dinamik va emosional tomonlari bilan xarakterlanadi.

Psixologiya fanida *temperament xususiyatlari* deganda, alohida bir shaxsning psixik faoliyati dinamikasini belgilovchi psixikaning barqaror, o'zgarmas individual-tipologik xususiyatlari majmuasi tushuniladi. Mazkur xususiyatlar turli shakl va mazmunga ega bo'lgan motivlarda, psixik holatlarda, maqsadlarda, faoliyatlarda nisbatan o'zgarmas temperament tipini tavsiflovchi tuzilmani tashkil qiladi. Psixologiya fanining ijtimoiy tarixiy-taraqqiyoti davrida temperamentga nisbatan bildirilgan mulohazalar, uning moddiy asosi to'g'risidagi talqinlar xilma-xil bo'lib, shaxsning psixologik xususiyatlarini o'ziga xos tarzda tushuntirish uchun xizmat qilib kelgan.

Aniqroq qilib aytganda Temperamentning ma'nosi "aralashma" degan tushunchani anglatadi. Temperament to'g'risidagi dastlabki ta'limotni yunon olimi Gippokrat (eramizdan oldingi 460 - 356 yillarda yashagan) yaratgan bo'lib, uning tipologiyasi to hozirgi davrgacha qo'llanilib kelinmoqda. Gippokrat ta'limotiga muvofiq har bir insonda shu to'rt xil suyuqlik mavjud bo'lib, uning bittasi ustuvorlik kasb etadi. Mazkur aralashma (lotincha temperamentum)lardan qaysi biri salmoqliroq bo'lsa, shunga qarab insonlar temperament jihatdan farqlanadilar, chunonchi xolerikda sariq o't, sangvinikda qon, flegmatikda balg'am, melanxolikda qora o't ustun bo'lishi ta'kidlanadi. Gippokratning to'rt xil moddalar (suyuqliklar)

aralashmasi, ya'ni temperament tushunchasi va uning tipologiyasi (sangvinik, xolerik, flegmatik, melanxolik) ramziy ma'noda hozirgi zamon psixologiyasida ham qo'llanilib kelinmoqda.

Temperamentning fiziologik asoslariga ulkan o'z hissasini qo'shgan olimlardan biri rus fiziologi **I.P.Pavlov** (1849-1936) hisoblanadi. I.P.Pavlov temperament ham shartli reflektor faoliyatining individual xususiyatlarini keltirib chiqaruvchi omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, degan xulosa chiqaradi. I.P.Pavlov ta'limoti bo'yicha, shartli reflekslar paydo bo'lishining individual xususiyatlari ro'yobga chiqishining sabablari nerv sistemasini xususiyatlari mohiyatidandir.

3 Temperament tiplarining tavsifnomasi

Sangvinik - yuksak reaktivlik. Bo'lar-bo'lmas narsalarga qattiq xoxolab kulaveradi. Muhim bo'lmagan fakt qattiq jahlni chiqaradi. Diqqatini jalb qilgan hamma narsalarga tetik va zo'r qo'zg'alish bilan javob beradi. Imo-ishoralari va harakatlari yaqqol ko'rinib turadi. Uning aft-basharasiga qarab kayfiyatining qandayligini, narsalarga yoki odamga bo'lgan munosabatlarini bilish oson. Diqqatini tez bir joyga to'playdi. Sust senzitivlikka ega. Sezgirlik chegarasi yuksak. Juda kuchsiz tovushlarni va yorug'lik qo'zg'ovchilarni payqamaydi. Aktivligi yuksak, juda qayratli va ishchan, darslarda tez-tez qo'l ko'tarib turadi, toliqmasdan uzoq vaqt ishlashi mumkin, yangi ishlarga g'ayrat bilan kirishadi. Faolligi va reaktivligi muvozanatli. Uni intizomga chaqirish oson. U o'z hissiyotlarining namoyon bo'lishini va o'zining ixtiyorsiz harakatlarini tez ushlab qola oladi. Harakatlari shiddatli, nutqi tez, yangi ishga tezlik bilan kirishadi, diqqatini tez to'playdi. Aqli tez ishlaydi, topqir. harakatlari nihoyat darajada silliqlik xususiyatiga ega. Hissiyotlari, kayfiyatlari, qiziqishlari va intilishlari juda o'zgaruvchan. U yangi kishilar bilan tez kirishib ketadi. Yangi talablar, yangi sharoitga osonlik bilan o'rganadi. Bir ishdan ikkinchi ishga tez ko'cha oladi. Malakalarni tez o'zlashtiradi va tez qayta o'zgartiradi. Aqli ixcham. Ekstrovertlik xususiyatiga ega. o'tgan va kelajak hayot haqida tasavvurlariga qaraganda quyiroq tashq taassurotlarga javob beradi.

Xolerik - xuddi sangvinik kabi sust senzitivlik, yuksak reaktivlik hamda faollik bilan ajralib turadi, lekin faollikdan reaktivlik ustunlik qiladi. Shuning uchun u tinimsiz o'zini ushlay olmaydigan, betoqat, serzarda. Sangvinikka qaraganda ozroq silliq va qo'proq qotib qolgan. Shuning uchun intilishlari va qiziqishlarida katta barqarorlik, zo'r qatilylik bor, diqqatini ko'chirishda qiyinchilikka uchraydi. Psixik tempi tez. Bir ishni boshlasa oxiriga yetkazadi, ammo unga qiziqsa.

Flegmatik - senzitivligi sust, hissiy qo'zg'aluvchanligi oz, kuldirish, jahlni chiqarish, kayfiyatini buzish qiyin. Ammo bir narsa yuzasidan qattiq kulganda u vazminligicha qolaveradi. Katta ko'ngilsiz hodisa yuz berganda ham osoyishtaligini buzmaydi. Imo-ishoralari oz, harakatlari ifodasiz. qayrati ishchanligi bilan ajralib turadi. Yuksak faolligi oz, reaktivligidan ancha ustunlik qiladi. Chidamliligi, matonati, o'zini tuta bilish bilan ajralib turadi. harakatlarining tempi va nutqining tempi sust, ifodasiz. Diqqatini sekinlik bilan to'playdi. Rigid (qotib qolgan), diqqatini qiyinchilik bilan ko'chiradi. Yangi sharoitga qiyinchilik bilan moslashadi. Introvert. Yangi odamlarga qiyinchilik bilan qo'shiladi. Tashqi taassurotlarga qiyinchilik bilan javob qaytaradi.

Melanxolik - yuksak senzitivlik xususiyatiga ega. Sezgirliги yuksak (sezgi chegaralari yuqori). Arzimagan sababga ko'ra, ko'zlaridan yosh oqib ketaveradi. Nihoyatda arazchan, sekin yig'laydi. Samimiy, juda oz kuladi, faolligi sust. o'ziga ishonmaydi, tortinchoq, ozgina qiyinchilik tug'iladigan bo'lsa, ho'lini yuvib qo'ltig'iga urib g'o'ya qoladi. G'ayratsiz qatily emas. Diqqati tez chalg'iydi, barqaror emas. Psixik tempi sust. Rigid (qotib qolgan). Introvertlik xususiyatiga ega.

4 Ta'lim psixologiyasi muammolari

Ma'lumki, ta'lim-tarbiyaning muvaffaqiyati o'quv materiallarning mazmunigagina, ta'lim-tarbiya metodlarigagina bog'liq emas. Bu muvaffaqiyat ko'p jihatdan o'quvchining qanday o'qiyotganligini bilishga, ya'ni o'quvchining yosh xususiyatlariga, dastlabki aqliy taraqqiyot va faolligiga muvofiq bilim va malakalarni o'zlashtirish jarayonining psixologik asoslarini bilishga ham bog'liq. O'quv materialini mazmunini tanlash, o'quv programmalari va rejaları, darslik va o'quv qo'llanmalarni tuzishda, shuningdek, maktab ta'limining har xil bosqichlarida turli o'quv predmetlari bo'yicha o'qitish metodlari sistemasini tashkil etish

va tanlash ham ko'p jihatdan ta'limning psixologik asoslarini bilishga va hisobga olishga bog'liq. Umumiy ta'lim predmetlari bo'yicha ta'lim psixologiyasi sohasidagi ishlar chet davlatlarida va Rossiyada XIX asr o'rtalaridan boshlab o'tkazila boshladi. Ta'limni psixologik tomondan asoslash masalalari K.D. Ushenskiyning barcha pedagogik asarlarida muhim o'rin egallagan. Hozirgi vaqtda ta'lim psixologiyasi va xususiy metodlarni psixologik jihatidan asoslash bo'yicha bizda ko'p eksperimental ishlar o'tkazilayapti. Biroq bu ishlar hozircha maktabning o'quv materiali mazmunini belgilash, ayniqsa, yangi, yanada samarali o'qitish metodlarini qidirish bilan o'lgan, tez o'sib kelayotgan ehtiyojlarini qondira olmaydi. Shu-ning uchun ham psixologiyaning hozirgi vaqtdagi eng muhim vazifasi ta'lim psixologiyasi masalalarini yanada chuqur ishlab chiqishdan iboratdir. Bu masalalarning ishlab chiqilishi uch rejada olib borilishi kerak. Ta'lim psixologiyasining umumiy masalalari — ta'limda xotira, tafakkur, nutq, xayol, irodalarning roli hamda o'quvchilarning individual xususiyatlari: temperamenti, xarakteri, qiziqish-havaslarining ahamiyati. Sinflar bo'yicha bolalarning yosh xususiyatlariga binoan ta'lim psixologiyasi masalalari (1-sinfdagi ta'limning psixologik asoslari, 2-sinfdagi ta'limning psixologik asoslari va hokazo). O'quvchilarning yosh xususiyatlari va o'quv predmetlari (matematika, geografiya, tarix kabilar)ning xususiyatiga binoan ta'lim psixologiyasi masalalari. Ta'lim-tarbiya amaliyotida yana bir qancha masalalar borki, ularni hal qilishda ham psixologlar ishtirok etishlari kerak.

5 Xulosa

Xulosa o'laroq shuni aytish joizki, har qanday shaxsga ta'lim bersa bo'ladi. Faqat munosib va to'g'ri yondashuv ta'lab qilinadi. Sinfxonaga birdan kirsangiz umumiy qilib 4 xildagi bolalarga ko'zingiz tushadi: Atrofdagilarni o'ziga qaratib davrani oldi bo'lib gapirayotganlar, qaysidir muammo sabab urshayotgan yoki gap talashayotgan jizzaki bolajonlar, bosiq va onda sonda gapirib qo'yadigan sokin bolalar va hech kimga qo'shilishni istamaydigan ta'sirchan, yig'loqi, xomush o'quvchilar. To'rttala har xil bu bolalarga siz ta'lim-tarbiyada bir xil yondashuv qila olmaysiz. Oddiy savol-javob metodini olaylik. Sho'x (sangvinik, xolerik) bolalarga siz savol bermasangiz ham bunday bolalarda doim javob tayyor bo'ladi. Xattoki ular javobni bilmasada tahmin qilib bo'lsada javob berishga, gapirishga oshiqadi. Ammo, sokin va bosiq (flegmatik, melanxolik) bolalardan albatta so'rab olishingiz kerak. Ularda aniq javob bo'ladi faqat nerv tizimining sustligi sabab keskin, tez javob bergisi kelmaydi. Kirishda tahlil va tashxis haqida gap ketgan edi. Qanday qilib bir kuzatishda bolalarning aniq individual psixologik xususiyatini aniqlashga bir to'xtalib o'tgan edik. Test va boshqa metodikalar samarasizligi va bolalar hatto testlarni ham aldashayotganliklari bugungi kunda ko'rinib kelyapti. Bugun testda xolerik chiqqan bola ertaga flegmatik chiqyapti. Nega? Muhit va kayfiyatning bolani fikrlashiga ta'siri. Shu sabablardan ham testlarning davri o'tdi. Noqulayliklar keltira boshladi. Ana shunday muammoli vaziyatda bizga Profayling metodikasi ast qotadi. Bu metodika haqida keyingi maqolalarimizda alohida tushuncha berib o'tamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.G'oziyev Umumiy psixologiya Toshkent 2001 yil. 7.Xaydarov F.I.,
2. Xalilova N. —Umumiy psixologiyal. T.: —Fan va texnologiyalarl markazining bosmaxonasi : 2009.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2007.
4. Дусмухамедова Ш.А., Нишоновна З.Т., Жалилова С.Х., Каримова Ш. К., Алимбаева Ш.Т. —Ёш ва педагогик психологияl Т. ТДПУ, 2013 .
5. Ivanov I., Zufarova M. —Umumiy psixologiyal. O'z.FMJ., 2008.
6. G'oziev E.G'. —Ontogenez psixologiyasil.-T.: Noshir. 2010.
7. Nishonova Z.T., Alimbaeva Sh.T., Sulaymonov M. —Psixologik xizmatl.T. —Fan va texnologiyalarl nashriyoti 2014 y.
8. Klimov E.A. Obshaya psixologiya. – SPb., Piter, 2001
9. Maxsudova M.A. Muloqot psixologiyasi. T., 2006
10. Nemov R.S. Psixologiya. M.: Vlados, 2003. 1-2-t.
11. Fridman L.M. Psixologiya vospitaniya. Kniga dlya tex, kto lyubit detey. - M.: TTS «Sfera»,1999.
12. SHelixova N.I Texnika pedagogicheskogo obsheniya. - M.: Izd-vo «Institut prakticheskoy psixologii», 1998.
13. Radugina A.A. Pedagogika i psixologiya. - M., 2007.
14. N.S.Safayev, N.A.Mirashirova, N.G.Odilova Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti: o'quv qo'llanma. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.
15. .www. tdpu. uz
16. www. pedagog. uz

17. www.ziyonet.uz
18. www.lex.uz
19. www.bilim.uz
20. [www.gov.](http://www.gov.uz)